

Para consultar la documentación en pdf es imprescindible tener instalado el software "Adobe Acrobat Reader 5.0 o superior" en su equipo. Para instalarlo solo tendrá que hacer clic en el icono llamado "instalar Acrobat" que se encuentre en la raíz de su unidad "CD-ROM". Posteriormente siga los pasos de instalación que se le indican.

En un equipo tipo IBM-PC compatible con Windows versión 98 o superior. Ponga en marcha su entorno Windows e introduzca el CD-ROM en la unidad correspondiente. El programa se ejecuta automáticamente. Si su equipo no posee autoarranque, pulse el botón "Inicio". Elija la línea "Ejecutar". En el recuadro marcado como Ejecutar, pulse primero la letra con que denomine a su unidad lectora de CD-ROM (por defecto D), seguida de dos puntos (:) y el nombre del fichero pdf "portada.pdf" (ejemplo: D:\portada.pdf) y a continuación pulse la opción "Aceptar". Comienza así, el proceso de ejecución.

REQUISITOS MÍNIMOS Documentación PDF

IBM-PC compatibles
Monitor color (800 x 600, color de alta densidad, 16 bits)
64 Mb de RAM
Windows 98 o superior
Acrobat Reader 5 (incluido en el CD-ROM)

REQUISITOS MÍNIMOS video DVD

Cualquier reproductor DVD doméstico.
Si desea reproducir este video en su ordenador personal es necesario que tenga instalado cualquiera reproductor DVD compatible con MPEG-2

patrocinado por:

<p>Fundación BBVA Fundación BBVA</p>	<p>CSIC INSTITUTO DE FILOSOFÍA CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS</p>	<p>MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA</p>
---	---	---

organizado por:

<p>DPTO. FILOSOFÍA TECNÉTIC (FES/CSIC)</p>	<p>Resolución Española de Etnia y Filosofía Política</p>	<p>SOC. ESPAÑOLA LEIBNIZ</p>	<p>DPTO. DE F.A DE LOS VALORES Y ANTROPOLOGÍA SOCIAL (UPV/EHU)</p>
---	---	-------------------------------------	---

ISBN: 84-689-4394-0 D.L.: M-42834-2005

Encuentro Moral, Ciencia y Sociedad en la Europa del S. XXI

Encuentro Moral, Ciencia y Sociedad en la Europa del S. XXI

**DONOSTIA -
SAN SEBASTIÁN
DE 2005
PALACIO DE
MIRAMAR**

**COORDINADORES:
ROBERTO R. ARAMAYO
TXETXU AUSIN**

La identidad tecnológica: contexto de formación y relevancia del videojuego

Óscar Díaz Chica

1. Antecedentes tecnológicos en la constitución de sentido

Cuando el proyecto ilustrado se instauró, el hombre tomó conciencia de que no había resquicio, en todo cuanto estaba a su alrededor, en donde no pudiera ejercer un control absoluto. La descomposición analítica de la naturaleza, a través del poder de la lógica, era un arma tan poderosa que parecía no tener límites. Sin embargo, esta presunta potencialidad, se llegó a volver contra el propio hombre, que llegó a tratarse a sí mismo como objeto. Su alma era un resquicio en el que los métodos analíticos nunca llegaban a conclusiones absolutas, y a finales del siglo XIX se había constatado este hecho.

Pero ya era tarde para cambiar el motor de la realidad en la que el hombre estaba ubicado: el desarrollo industrial marcaba el mito que sustentaba el sentido en que el hombre se constituía. Surgieron sociedades entregadas al desarrollo tecnológico que empezaban a experimentar el estrés como algo constitutivo de la existencia humana.

Lo espectacular, desde el finales del s. XVIII, se instauró como una alternativa de ocio que permitía equilibrar la psique de todos los individuos que se encontraban apresados en el ritmo vertiginoso de progreso (el circo, los parques de atracciones, el cine de los primeros tiempos..). Pero como proyectos de los que se toma conciencia cuando uno se siente arrojado en la realidad que le constituye, el hombre no cayó en la cuenta de que no era una alternativa vital, sino una válvula de escape. En dicha válvula, el hombre intentaba encontrar el equilibrio que el implacable rigor industrial le destituía.

Surgió el concepto de "alienación" como producto negativo del sistema de trabajo industrial, y la empresa como "ente de honor" que justificaba todas las desestructuraciones vitales que configuraban la cotidianidad de los hombres. Se llegó a pensar el "fenómeno", experiencia que aportan los sentidos del hombre en cada instante, como el resquicio por el que la filosofía podría restituir la pérdida de libertad que con tanto esfuerzo y sangre fue conquistada en las sociedades democráticas. Pero el fenómeno como fuente de fundamentación era una quimera. Era una forma de constituir un sujeto "descentrado" en el que su proyecto vital estaba construido por incoherencias impropias de un proyecto racionalista. Los pilares de la llamada "modernidad tardía", por algunos autores, o "posmodernidad" por otros, se estaban asentando. Y pese a que pensadores de primera fila como Heidegger se mostraron contrarios a la tecnología,

esta ha continuado avanzando hasta un punto en el que se podría llegar a sostener que la unidad mínima de información "meme" o de esencia humana "gen", son conceptos anticuados ante el poder de la nueva "molécula constitutiva": el código binario.

2. Presupuesto de partida

Ciertamente, la tecnología a través de la que el hombre realiza su trabajo, es una forma de distanciar los indicadores biológicos que manifiestan una experiencia violenta ante quienes están en cargos superiores. Al igual que las armas eliminan la respuesta instintiva de la víctima, genéticamente dispuesta para reducir esta acción en el agresor mediante la empatía con el agredido, las empresas han reducido la capacidad para entender al trabajador como un proyecto vital, constituyéndole únicamente, como un proyecto de empresa.

La tradición en la que se enmarca esta política la justifica. La ciencia al servicio de la empresa persigue alcanzar sus objetivos con un método parcial y subjetivo que sólo entiende al individuo en relación con las demandas empresariales de la compañía. Un enfoque reducido que abandona la visión del hombre como una totalidad aunque el trabajador entienda que su oficio es el "termómetro de su existencia".

A pesar del intento por controlar ámbitos de la realidad, ningún progreso ha tenido avances sin retroceso. Y debe ser así. Que el hombre sea capaz de dominar la naturaleza es el camino para que abandone la esperanza de potenciar el mundo interior de cada persona en el que la vida cobra toda su belleza. Esta imposibilidad, es la razón que fundamenta esta humilde reflexión sobre el papel actual de la tecnología en la constitución de sentido. Hoy el hombre está condenado a enfrentarse. La dicotomía bueno-malo de las sociedades occidentales constituye rasgos definitorios que permiten definir a la persona. Sin embargo, siempre es una persona enfrentada. Ya no sólo con otros (por el color, por su lugar de nacimiento, por su sexo...) sino también consigo mismo (por las elecciones de un consumo masivo que le hipoteca). Es decir, la sociedad actual está desdibujando la coherencia central en la que el sujeto parecía estar ubicado.

Lo espectacular en la actualidad, el cómplice catártico del ritmo de vida contemporáneo, se halla en la idolatría de la imagen, que a través de su dimensión tecnológica, está permitiendo una representación de la espectacularidad sin precedentes. Algunos autores ya han abordado esta cuestión presentando el panorama que a continuación se esboza:

- Según los "situacionistas" (los primeros en aplicar el concepto de "espectáculo" a las sociedades occidentales contemporáneas) en complicidad con "el crecimiento de unos medios de comunicación de masas unilaterales y (aparentemente)

inexpugnables, la moderna sociedad capitalista funcionaba mediante la sustitución de las experiencias y relaciones experimentadas directamente por imágenes aisladas, mediadas e ilusorias. Al ser incapaces de reconocer su alienación respecto de unas condiciones de vida auténticas o reales en virtud de la operación del 'espectáculo', la mayoría subordinada de la sociedad sólo perpetúa su esclavización mediante el consumo pasivo de diversas ilusiones y diversiones" (G. DEBORD, en: DARLEY, A.)¹.

- Otra corriente crítica emergió en los sesenta para ofrecer interpretaciones prospectivas de un estadio cualitativamente nuevo en la evolución social y cultural a causa del "extraordinario aumento en tamaño e intensidad tanto de los medios de representación como de consumo". Sus planteamientos fueron adoptados por pensadores más recientes (D. Boorstin, M. McLuhan y R. Barthes) que reconocen este "fenómeno sin precedentes" como algo que hay que comprender e investigar, "bien como medio para la rectificación y la mejora, bien como un elemento del destino" con el que se ha de convivir (McLuhan). Estos autores insisten en la "naturaleza desvinculada y sustitutiva de las imágenes de los medios de comunicación"².
- Otra interpretación entiende que los medios de comunicación son un "instrumento de suplantación, sustitución y transposición. Autores como Baudrillard sostienen que "la aparición de los medios de comunicación de masas ha tenido como consecuencia una confusión fatal entre lo real y su representación". Hoy se está asistiendo al "comienzo de una era en la que el espectáculo (que implicaba la escenificación, la teatralidad, la ilusión) está siendo sustituido por la "obscenidad" (que implica transparencia, 'pornografía' o 'exceso de visibilidad')". Más que individuos alienados por el espectáculo, se está ante gente atrapada en "una fascinación extática y en actos narcisistas de juego aleatorio" (J. BAUDIRLLARD, en: DARLEY, A.)³.
- Otros autores, como Z. Bauman, conciben "al espectador y a la espectadora actuales como a seres retirados, que se interesan –como llevados por un impulso– por el juego y por la distracción que ofrecen las nuevas formas de entretenimiento disponibles, pero que, paulatinamente, van siendo sólo capaces (o van teniendo sólo el deseo) de entregarse a ellas desde la seguridad o la distancia simbólica y personal". El espectador de la cultura contemporánea es "un jugador en gran medida doméstico y cada vez más solitario que, mediante diversas formas de 'telemediación' (equipos estéro, consolas de juegos, vídeos, televisores) se divierte en un

¹ DARLEY, A. *Cultura visual digital*. Barcelona: Paidós, 2002, p. 287.

² DARLEY, A. *op. cit.*, pp. 288-289.

³ DARLEY, A. *op. cit.*, p. 289.

domesticado 'retiro del mundo'. Tras las 'pantallas de cristal en las que están confinadas sus vidas' los extraños y los otros que habitan la 'teleciudad' no plantean ninguna amenaza; a diferencia de esos otros imaginados del mundo exterior, son compañeros de juego seguros, aunque algo lejanos, y en última instancia constituyen objetos superficiales de disfrute y diversión voyeurista". Estos "mundos de la pantalla" de los que "el espectador parece tener el control total son ya de otro mundo: mundos 'de segundo nivel', diseñados y dirigidos, de una espontaneidad (controlada) impecablemente maquillada" (Z. BAUMAN, en: DARLEY, A).⁴

- Otra corriente, entre cuyos autores se encuentra P. Virilo, entiende que "los sistemas de masas avanzados de la cultura de masas de finales del s. XX están sustituyendo la experiencia tradicional de tiempo *extenso*, vinculada a modalidades automotrices de transporte, por experiencias de tiempo *intenso*, enlazadas a las comunicaciones y a la 'inercia doméstica'. El viaje físico o dinámico (en automóvil o en avión) y la modalidad estática de viaje que generan los 'vehículos' audiovisuales, comienzan a adquirir rasgos similares, a fundirse en el plano de la experiencia". Cuando triunfe este proceso, "los sistemas de simulación electrónica" convertirán a la vida "en una película, en una 'alucinación espacial y temporal', en la que el individuo se encontrará totalmente a merced de un terminal electrónico". Virilo dibuja un "escenario de pesadilla por la 'inercia cadavérica del hogar interactivo' en el que, cómodamente instalados en 'celdas residenciales', los indicadores del futuro ocupan 'una cama con dosel' para el enfermo *voyeur*, un diván para ser soñado sin soñar, un banco para ser viajado sin viajar" (P. VIRILO, en: DARLEY, A.)⁵.
- Otra interpretación la sostiene A. Friedberg. Mantiene que "el crecimiento del cine y la televisión ha dado lugar a una modalidad de visualidad movilizada y virtual, la 'mirada virtual movilizada', que ha asumido una posición central dentro de la subjetividad posmoderna". Esta autora "sitúa a finales del s. XIX el punto de partida de la nueva modalidad de 'viaje en el tiempo' visual vicario que ella cree que domina el presente. Nuevas formas de transporte físico (ferrocarriles, tranvías, posteriormente automóviles y aviones) coinciden con nuevas formas de transporte vicario (la fotografía primero, luego el cine y la televisión)". Los placeres de "la *flânerie*, que propone como sintomáticos de la naciente sociedad metropolitana y consumista de finales del s. XIX, se han hecho ubicuos hoy en día, aunque resulta probable que los paseos (y la contemplación) impliquen una movilidad imaginaria más que real. Quizá la principal contribución de esta compleja sustitución –la

⁴ DARLEY, A. *op. cit.*, p. 290.

⁵ DARLEY, A. *op. cit.*, pp. 290-291.

'instrumentalización' de la *flânerie* en cuanto 'experiencia de consumo', merced a la aparición de 'máquinas del tiempo' cinemáticas-, haya sido la de lograr una 'sensación cada vez más irreal de la presencia y de la 'identidad'" (A. FRIEDBERG, en: DARLEY, A.). "La desintegración de la contemplación en la vida cotidiana provoca la alteración de la concepción que el individuo contemporáneo tiene del tiempo y de lo real. Se llega así a la conclusión de que el extraordinario desarrollo de los sistemas modernos de difusión contribuye a crear una creciente sensación de desaparición del pasado y de vivir en un 'presente perpetuo'"⁶.

La posición defendida aquí está muy relacionada con las anteriores pero no llega al enfoque catastrófico que parece desprenderse de algunas de ellas. Entiende que el hombre necesita, en términos informáticos, "resetearse" para poder construir una nueva identidad. La tesis se puede sintetizar del modo que sigue: el hombre necesita perderse para encontrarse nuevamente. Para perderse precisa cambiar el punto de referencia por uno nuevo y temporal fuera de los paradigmas que hasta tiempos recientes han constituido su sentido. Y este nuevo entorno es el ciberespacio, la virtualidad. Pero, antes de analizar los factores que conducen a la emergencia de este entorno virtual es necesario preguntarse por el hombre, por su esencia, para intentar entender lo que de este nuevo entorno precisa. Es necesario preguntarse por su identidad.

3. Concepto de identidad personal

Cuando se aborda un tema como el de la identidad personal, uno de los primeros conceptos que le vienen a la mente, y en ocasiones con los que se topa es el de *collage*. En la identidad está lo cambiante y lo permanente, lo que ha ocurrido y lo que va a ocurrir (expectativas)...está todo lo que a una persona le constituye en acto y en potencia y siempre en incesante modificación. Por ello, definir la identidad no se antoja tarea fácil. No obstante, es interesante empezar esta empresa por la definición del arco semántico del concepto identidad.

Estudios sobre la identidad desde un punto de vista antropológico señalan siete aspectos constitutivos de la misma⁷:

1. La noción de identidad está trabajada por una "tensión conceptual que proviene, en parte, de su ambigüedad y transitividad semánticas". Se constituye por nociones de múltiple interpretación pero que fundamentan algo permanente, que a su vez también puede variar.

⁶ DARLEY, A. *op. cit.*, p. 291.

⁷ LISÓN, C. *Las máscaras de la identidad. Claves antropológicas*. Barcelona: Ariel, 1997, p. 9.

2. Esa parte de la identidad que constituye lo permanente, distingue y singulariza al individuo, ante los otros, a través de los símbolos, rituales y ceremonias de un marco cultural específico.
3. La identidad "ancla al yo en cultura porque es a la vez resultado del mito y de la vida en comunidad". Las expectativas ontológicas y la memoria del grupo fijan estructuras de su constitución.
4. La conciencia del Yo sólo se hace posible por el reconocimiento del Otro (algo que se viene repitiendo desde Hegel), hasta el punto de que lo que está fuera de cada uno pertenece a la esencia del yo. Lo que apunta a una característica definitoria de la identidad debido a su naturaleza provisional: su fragilidad.
5. Los elementos constitutivos de la identidad tomados de manera independiente suman menos que tomados de forma conjunta. Hay más ser en el conjunto de elementos dependientes que cuando alguno se aísla, en donde se pone en entredicho la noción de uno mismo y parece desvanecerse esa reconfortante esencia constitutiva. Lo que conduce a otra característica definitoria de la identidad a través de su dimensión mental y creencial: su carácter de trascendencia.
6. La trascendencia de la identidad presenta un nuevo modo de ser en el individuo, que emerge cuando este supera y rebasa su modo individual de unicidad. Este estado, en el que el Yo y el Otro es uno, es posible gracias a otra dimensión que la trascendencia fundamenta: su carácter de totalidad.
7. Se desconocen los factores que ponen de relieve algunos elementos constitutivos de la identidad frente a todo el conjunto que la sostiene. El cóctel que compone la identidad ontológico-personal con la étnico-comunitaria (cómo la simbiosis entre el individuo y la nación) no se llega a esclarecer. Las "matrices básicas, constituyentes y fundantes de la identidad (en toda su gama) pueden estar ahí, presentes, y no operar; y al contrario, puede alguna de ellas (la geografía, por ejemplo) estar ausente y operar"⁸.

A través de los estudios culturales, se ha puesto de manifiesto que la teoría cultural ha perturbado la idea de una identidad estable, fija y universal poseída por una persona, "idea esta contenida en el repertorio cultural del yo con el que está familiarizada la mayor parte de la gente que vive en el mundo occidental moderno". Por ejemplo, en Occidente se tiende a asumir que se tiene "un 'verdadero yo', una identidad que" se posee y que puede ser conocida por cada uno". Sin

⁸ LISÓN, C. *op. cit.*, pp. 9-17.

embargo, como ha quedado demostrado en los supuestos anteriores, la identidad no es una cosa fija (en el sentido de algo que se pueda encontrar) sino más bien "una entidad susceptible de ser poseída" que esta "constituida por las descripciones" de cada uno con las que se suele identificar⁹.

La revisión de los planteamientos modernos y recientes sobre el concepto de "identidad personal" (marxismo, psicoanálisis, feminismo, el carácter del lenguaje y del discurso, Foucault, esencialismo y antiesencialismo), sugiere que esta debe entenderse dentro de los siguientes factores:

- Las identidades son unas construcciones discursivas, ya que no puede haber identidad, experiencia o práctica social que no está construida discursivamente. Se "constituyen en el discurso o en maneras de hablar socialmente compartidas y reguladas".
- Por tanto, son "construcciones plenamente sociales que no pueden 'existir' fuera de las representaciones culturales". Debido a ello no son propiedad de ningún individuo, sino "historias construidas a partir del recurso intersubjetivo del lenguaje. La subjetividad no produce intersubjetividad, sino a la inversa. Los yoes se forman en 'acción conjunta' (J. SHOTTER, en: BARKER, C.) con los demás y utilizando un recurso social, el lenguaje, que preexiste a todos como individuos".
- Por los dos argumentos anteriores no es posible concebir la "identidad" cómo una "cosa fija" y preexistente, sino más bien "cómo una descripción constitutiva del yo en el lenguaje". Y cómo los "significados del lenguaje son de por sí inestables y fluidos" no se puede hablar de "identidades separadas, distintas y 'auténticas' basadas ya en un yo nuclear, ya en unos orígenes o experiencias plenamente compartidos, sino de identidades múltiples y fragmentadas".
- Ese carácter múltiple y fragmentado provoca que no se tenga una identidad sino un "rico entramado de actitudes y creencias, aún cuando las narrativas culturales históricamente específicas y contingentes de la tardía modernidad inviten a verse como un todo".
- Hablar de identidad "es 'congelar' los significados inestables y proliferados del lenguaje y estabilizar temporalmente la narrativa del yo en un corte o posicionamiento estratégico del significado"¹⁰.

⁹ BARKER, C. *Televisión, globalización e identidades culturales*. Barcelona: Paidós, 2003, p. 32.

¹⁰ BARKER, C. *op. cit.*, pp. 31-66.

4. Contexto en el que la identidad personal emerge: factores relevantes

Los factores relevantes entre los que hoy la identidad del individuo contemporáneo se constituye son los siguientes:

- Fragilidad. Los medios sitúan las identidades "en una red de múltiples 'casi interacciones'" (J. P. THOMPSON, en: SAMPEDRO BLANCO, V.F.) en la que se multiplican los encuentros con "extranjeros". Debido a ello surgen conflictos entre las identidades mediáticas generadas en un contexto de producción único y los infinitos contextos en los que las audiencias las reciben. En este marco "no hay posibilidad de continuidad" pero la persona precisa actuar como interpolador "espacio-temporal" que "debe orientarse en los tiempos y espacios de la información y la ficción que varían a ritmos vertiginosos"¹¹.
- Cosmopolitismo. Muchas culturas que en otro tiempo se habían considerado "extrañas" y remotas se están "volviendo accesibles en la actualidad". Hoy en día es habitual "comer 'indio', vestir 'italiano', ver 'americano' y escuchar 'africano'" (D. HEBDIGE, y D. MASSEY, en: BARKER, C.). Cada vez está cobrando más fuerza la consideración del mundo como patria¹².
- Globalización. Asociado al cosmopolitismo, este concepto se refiere tanto a la "comprensión espaciotemporal del mundo como a la intensificación del mundo como un todo (R. ROBERTSON, en: BARKER, C.)¹³.
- Consumo como fuente de identidad frente a lo tradicional. Los "medios de la Ilustración introdujeron nuevas marcas identitarias *cuestionando las fuentes de autoridad tradicionales*: el Papado y el Rey Sol. Los medios actuales han profundizado el proceso, creando múltiples identidades de consumo que van desde la moda y la música hasta la religión y el deporte". Lo que constata los estudios "que señalan el escepticismo y el distanciamiento de los ciudadanos de a pie respecto a los estereotipos identitarios que emiten las instituciones"¹⁴.
- Tradición como foco de resistencia. Pese al efecto de "destradicionalización" que se produce a través de los medios, que "desafían toda etiqueta identitaria asentada en la familia, el género o las comunidades locales" nunca como ahora "se apela a la tradición. ya sea en nombre de las esencias de los estados sin nación o para legitimar la *Yihad* y las guerras 'civilizatorias' de la *Libertad Duradera*". De este modo frente a

¹¹ SAMPEDRO BLANCO, V.F. *La pantalla de las identidades*. Barcelona: Icaria, 2003, p. 12.

¹² BARKER, C. *op. cit.*, p. 17.

¹³ BARKER, C. *op. cit.*, p. 68.

¹⁴ SAMPEDRO BLANCO, V.F. *op. cit.*, p. 13.

las "identidades hegemónicas se alzan las identidades marginales u opositoras. Estas últimas buscan una movilización permanente con acciones colectivas en la esfera pública". Normalmente se formulan en medios alternativos pero "sin prescindir" de dicha esfera¹⁵.

- Inseguridad ontológica que personifica a los medios como generadores de representaciones. Hoy, el hombre se encuentra en un estado generalizado de incertidumbre sobre quien es y con quien es más el mismo. En este sentido "los medios cumplen una función ritual" que los convierte en "plataformas de escenificación de la ya conocido" ya que generan "el vínculo de mediación principal de la audiencia con sus colectivos imaginarios, sus representaciones y mitos 'naturalizadores' de la diferencia"¹⁶. A medida que la gente se apropia de los mensajes y significados de los medios los incorpora a su vida y a su "percepción personal del tiempo y del espacio". Es decir, los significados producidos por las personas interactuando con los textos mediáticos "están profundamente imbricados con sus proyectos identitarios"¹⁷. Esta función de los medios se explicitará con mayor detalle al abordar el concepto de virtualismo.
- Estandarización subyacente. Al igual que "la variedad de contenidos mediáticos resulta en el fondo aparente, el enorme abanico de identidades mediáticas reproduce unos cuantos roles homogéneos, asignados por las instituciones y el mercado de la audiencia". Los medios convencionales "coinciden en potenciar la identidad pública más pasiva entre la audiencia: consumidora y sufragadora de políticas públicas, de bienes y servicios privados"¹⁸. A esta estandarización subyacente otros autores la denominan homogeneización, al hacer hincapié en la "pérdida de la diversidad cultural y en el aumento de la 'uniformidad'" del panorama mediático actual que configura un proceso denominado "imperialismo cultural"¹⁹. No obstante, no está claro que los medios constituyan un proceso de homogeización, ya que la interpretación del texto mediático desde cada cultura y por cada individuo puede transformar el contenido de los mensajes emitidos. Es decir, puede que la fragmentación individualice los mensajes.
- Nuevo significado de la transparencia. Hasta los años ochenta el concepto de transparencia hacía referencia a la capacidad para descubrir las partes constitutivas de un objeto o persona y su capacidad de funcionamiento o comportamiento,

¹⁵ SAMPEDRO BLANCO, V.F. *op. cit.*, pp. 13-16.

¹⁶ SAMPEDRO BLANCO, V.F. *op. cit.*, p. 14.

¹⁷ BARKER, C. *op. cit.*, pp. 21-22.

¹⁸ SAMPEDRO BLANCO, V.F. *op. cit.*, p. 15.

¹⁹ BARKER, C. *op. cit.*, p. 74.

respectivamente. Hoy, cuando se apela al significado de la transparencia, se empieza a hacer hincapié en el matiz "ver con facilidad" como hacer funcionar un objeto, sin intención de conocer sus partes constitutivas. En las personas cada vez el lenguaje popular utiliza el término "conexión" con el otro, teniendo menos importancia los aspectos de su personalidad que pueden explicar su carácter, al hablar de transparencia interpersonal²⁰.

- Algunos de los efectos de este entorno (hay, de todos modos, variaciones debido a factores socioeconómicos) son:
 - Sociedad anómica. En clases medias-bajas y bajas se generan sociedades de individuos atomizados que "pueden sentir pero no actuar". El influjo mediático a través de la identificación es el recurso preponderante para apelar a los sentimientos²¹.
 - Medios como lenitivo. Ofrecen, por una parte, la posibilidad de aspirar a una "vida mejor". Por otra, propone una "visión de la realidad tan negativa que valoriza la realidad casi marginal en la que viven algunos jóvenes". Y una gran mayoría le brinda la "experiencia vicaria del triunfo y la identidad colectiva" representada por los ídolos mediáticos, como en el caso del deporte²².
 - Estatus económico como causa de un tipo de relación mediática. A "más comercialización mediática y a menos estatus socioeconómico del público, el discurso mediático aleja la esfera pública de los mundos sociales y privados de las audiencias". Los menos favorecidos, tienden a adoptar una posición sentimental, donde "las opiniones políticas se asocian a principios morales y absolutos"²³.
- Virtualismo. Los fundamentos que la componen se desvanecen ante el devenir de sus representaciones, siempre múltiples y enfrentadas, y se caracteriza por los siguientes aspectos:
 - Genera una posición de reflexión continua, no porque supongan reflexión, sino porque sus textos se constituyen como un "enfrentamiento permanente" que minimiza la sensibilidad individual²⁴.
 - Fomenta en el receptor una sensibilidad común, homogénea y compartida (ya que educa la conciencia en una nueva sensibilidad virtual)²⁵.

²⁰ TURKLE, S. *La vida en pantalla*. Barcelona: Paidós, 1997.

²¹ SAMPEDRO BLANCO, V.F. *op. cit.*, p. 69.

²² SAMPEDRO BLANCO, V.F. *op. cit.*, p. 73.

²³ SAMPEDRO BLANCO, V.F. *op. cit.*, p. 77.

²⁴ SAMPEDRO BLANCO, V.F. *op. cit.*, p. 13.

²⁵ RIVIÈRE, M. *Crónicas virtuales*. Barcelona: Anagrama, 1998, p. 119.

- Sensibilidad que se fundamenta en quien mira la pantalla en una actitud concreta: la fe²⁶ (los medios de comunicación no escapan del talante subjetivo de quien emite sus contenidos y las empresas que comunican tampoco pueden evitarlo).
- De tal modo que la pantalla establece con el receptor una relación casi sobrenatural (debido a que potencia las emociones y tiene tendencia a aniquilar la razón). La "realidad real" es lo de menos, ya que lo que importa de verdad es la fascinación de las imágenes y las secuelas que dejan en el receptor²⁷.
- Esta relación instauro un poder que personifica una nueva expresión de la angustia por la supervivencia. O integra al consumidor en el planeta de la virtualidad o lo excluye²⁸.
- De este modo lo real se constituye como lo marginal, mientras lo virtual es la *vida verdadera*. Sus fantasías y entelequias crecen y crecen con la pretensión de invadirlo todo y convertir lo tangible en expresión misma de lo fantástico²⁹. Se fomenta la omnipotencia de una lógica circular en la que no hay "concatenación causal" haciendo perder el contacto con la realidad 'real' a los sujetos³⁰. Un ejemplo muy revelador sobre este tema es la película de Barry Levinson *Cortina de Humo*.
- Aspira a convertirse en la única realidad: un universo global en el que sucede lo que realmente importa. Al dar todo pensado se fomenta el mínimo esfuerzo (participación pasiva del receptor) lo que refuerza la condición de niños mimados tan difícil de abandonar y tan interesante para las "seductoras" marcas³¹.
- En su deseo de ser una única realidad lo virtual es excluyente. Las imágenes que el ordenador, la televisión o las revistas muestran son un reflejo en el que el receptor se mira pero al que le es prácticamente excluida la posibilidad, por su dificultad, de acceder³². Sin embargo su exclusión envuelve, porque no se puede escapar a la virtualidad ya que configura una cultura definida que afecta a lo más primario de las personas. Interviene en

²⁶ RIVIÈRE, M. *op.cit.*, p. 108.

²⁷ RIVIÈRE, M. *op.cit.*, p. 108.

²⁸ RIVIÈRE, M. *op.cit.*, p. 119.

²⁹ RIVIÈRE, M. *op.cit.*, pp. 113-114.

³⁰ SARTORI, G. *Homo videns. Televisione e post- pensiero*. Roma: Laterza & Fligi Spa, 1997 (tr. esp. *Homo videns: la sociedad teledirigida*. Madrid: Taurus, 2003, 6ª ed., pp. 63-64).

³¹ RIVIÈRE, M. *op.cit.*, pp. 112-113.

³² RIVIÈRE, M. *op.cit.*, p. 110.

las emociones (mediante la vinculación afectiva con los símbolos que en cada caso la caracterizan), la sensibilidad (a través de la empatía en la contemplación de la imagen) y los hábitos (mediante la adopción de las conductas de referencia que manifiesta)³³.

- Su exclusión también se consolida porque lo virtual es perfectamente autosuficiente (escapa de las necesidades que impone la realidad real –por ejemplo sus estrellas no tienen una vida física–)³⁴ y se constituye en un mecanismo de dominio: la realidad virtual dispone de un *star system* espectacular y de unos resortes de poder abrumadores que dictan las leyes del nuevo planeta, un territorio virgen en el que la "oligarquía del conocimiento" crea sus propias condiciones de vida y juega a ser Dios³⁵.
- Su poder es tal ofrece al ser humano su intimidad al "ofertar" las emociones a la carta. El siglo XX ha consolidado todo tipo de técnicas, desde la publicidad al cine, para construir esta transacción³⁶.

5. El videojuego como paradigma de la identidad tecnológica

Lo virtual, el aspecto más sobresaliente del contexto que se ha señalado, constituye un mundo de simulación. Como señala la psicóloga especializada en nuevas tecnologías, S. Turkle, el mundo "ha resultado ser demasiado complejo para la mente humana para construirlo como un constructo mental desde los principios primarios", por ello, el mundo "desafía al intelecto humano para definir su verdad". El ordenador ofrece al hombre la esperanza de que a través de la simulación se puede "ganar otra oportunidad para comprender". Provoca una fe en el interior de la máquina debido a su potencial para realizar los "sueños de comprender fenómenos complejos sin construirlos desde sus principios primarios". Un conocimiento conducido mediante la apropiación de dichos fenómenos "a través de la simulación y el juego con ellos"³⁷.

Tener una identidad personal, es tener un enfoque vital que trasciende a la persona. Es una postura en la vida a través de la "se respira" y, en la sociedad actual, respirar a veces es difícil. El mundo, a través de las empresas, va en contra de las personas, que se constituyen en otros objetos de beneficio para las compañías, ya sea como trabajadores o como consumidores, al aportar valor económico. Sin embargo esos objetos tan preciados son la esencia de mercado: sin

³³ RIVIÈRE, M. *op.cit.*, pp. 111-112.

³⁴ RIVIÈRE, M. *op.cit.*, p. 109.

³⁵ RIVIÈRE, M. *op.cit.*, p. 110.

³⁶ RIVIÈRE, M. *op.cit.*, p. 118.

³⁷ TURKLE, S. *op. cit.*, p. 60.

personas no existe. Cada vez hay más estrés, separaciones, muertes, niños involucrados en guerras... reflejos de cosmovisiones de sujetos descentrados. Se está en una época de cambio en la que resulta difícil encontrar "tierra firme" en la que apoyarse para fundamentar un enfoque personal satisfactorio. La razón es que se sigue forzando a la naturaleza, dentro de la cual se encuentra el hombre, a comportarse del modo que el mercado exige. Y la naturaleza, más sabia que el propio individuo (su comprensión le excede), siempre encuentra resortes, fracturas en la realidad, por donde fluir para dotar a parte de su esencia, el ser humano, de equilibrio. La tecnología se ha constituido como algo que envuelve, hoy en día, a la persona. Sin embargo la tecnología, compuesta de naturaleza, ofrece herramientas que también alejan al hombre de un mercado alienante (las *web logs* son un ejemplo). Espacios donde el dinero o el valor económico no son relevantes. Es decir, la naturaleza se revela ante un uso de la misma que vaya en su contra.

La tesis que esta reflexión sostiene es que la época de simulación que se está empezando a vivir, sitúa a la persona en un nuevo ámbito en el que se van a reconfigurar completamente los parámetros de su identidad. El ser humano necesita reposicionarse frente a la vida, y frente al uso de la tecnología. Sin embargo, esta reconfiguración sólo es posible a través de una salida del punto de anclaje tradicional en el que el hombre ha alimentado su enfoque. Y este nuevo punto de apoyo es la virtualidad, también denominado por algunos autores ciberespacio.

El paradigma del ciberespacio ante el enfoque señalado se encuentra en el videojuego:

- Fomenta el juego, entre personas completamente diferentes, con lo que cultiva una relación con la vida donde prima el trato con las superficies de cualquier tipo (la profundidad narrativa de los videojuegos en comparación con las películas es muy pobre) y donde el placer se constituye como parte de la relación con la realidad.
- Está educando al hombre en la interacción con otros a través de la pantalla (la gran mayoría de los jugadores de videojuegos no disfruta del mismo modo cuando juega "contra la máquina" que cuando juegan contra otros).
- Introduce al hombre en universos simbólicos en los que participa, por lo que no sólo aporta un lenguaje para conocer sino un mundo nuevo en el que "vivir" e interactuar. En este sentido el videojuego supone un ejercicio de entrenamiento ante realidades radicalmente diferentes al iniciarle en la "vida" en el ciberespacio.
- Difumina el papel de la razón ante el juego, ya que la gran mayoría de los videojuegos se basan en acciones de respuesta inmediata y fomentan el aprendizaje por repetición, lo que potencia la búsqueda de la sensación a través de la animación y el sonido espectacular del mundo que proponen.

- Cultiva el objetivo flexible en el tiempo y espacio, ya que cada jugador elige el tipo de juego, el lugar y el punto en el que este debe acabarse (hay muchos juegos que no se finalizan). Esto potencia que el individuo se exija en función de sus capacidades y que sea capaz de fijarse sus objetivos en relación con el placer personal.
- Es catártico en un doble sentido. Por una parte permite evadirse del mundo para encontrar válvulas de escape en las que relajar la mente, pero también posibilita la identificación con personajes que ahuyentan los miedos que muchas veces atenazan al ser humano. En este último sentido, las preocupaciones que atenazan a una persona se pueden transformar en raíces de locura sino se ven reflejadas en la realidad.
- Permite comprender los resortes de la realidad a través de lo que no es ficción, pero con la predisposición de aventura con la que se vive el juego. Pese a la mucha literatura sobre la peligrosidad del videojuego para provocar una confusión de realidades (ficción y realidad) no existen estudios que lo demuestren de un modo concluyente y sí argumentos convincentes que, en la humilde opinión del autor, tan sólo revelan la angustia existencial que los adultos suelen transmitir a los jóvenes a través de unos prejuicios que estos últimos no viven. Es ese miedo el que suele estar detrás de las investigaciones que buscan confirmar presupuestos que a su vez lo sustentan. El hecho de que la tecnología esté escapándose del control humano en muchos casos, más que invita a reflexionar, aterrera.